

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ

EVALUATING THE RELIABILITY OF FAULT-TOLERANT VIRTUAL CLUSTERS

ГОРБАЧЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

*магистрант,
Донской государственный технический университет*

GORBACHEVA ELENA SERGEEVNA

*undergraduate,
Don state technical University*

ОЛИГОВА МИЛАНА МАГОМЕДОВНА

*магистрант,
Донской государственный технический университет*

OLIGOVA MILANA MAGOMEDOVNA

*undergraduate,
Don state technical University*

ЛАНДЫШЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

*кандидат технических наук, доцент,
Донской государственный технический университет*

LANDYSHEV VLADIMIR ALEXANDROVICH

*Candidate of technical Sciences, associate Professor,
Don state technical University*

В статье рассмотрен эмпирический подход к оценке надежности отказоустойчивого кластера. Описана технология виртуализации. Проанализирована степень доступности компьютерных систем в зависимости от их типа. Дана оценка необходимого количества серверов горячего резерва для обеспечения высокой доступности типовой автоматизированной системы предприятия. Построена модель расчета для 4-узлового кластера ESXi.

The article considers an empirical approach to assessing the reliability of a failover cluster. Virtualization technology is described. The availability of computer systems depending on their type is analyzed. The estimation of the required number of hot standby servers to ensure high-availability of a typical automated enterprise system is given. A calculation model for a 4-node ESXi cluster is constructed.

Ключевые слова: кластер, сервер, виртуализация, надежность, доступность, гипервизор, отказоустойчивость.

Key words: cluster, server, virtualization, reliability, availability, hypervisor, fault-tolerance.

В настоящее время продолжается рост вычислительных мощностей. Кластеризация, динамическое распределение запросов и виртуализация обеспечивают компьютерные системы основными свойствами: отказоустойчивостью, высокой надежностью и готовностью к критической работе [1].

Кластер представляет из себя группу серверов (вычислительных единиц), объединенных каналами связи. В кластерной системе с технологией виртуализации при отключении физических серверов работоспособность обеспечивается за счет перемещения виртуальных ресурсов между физическими серверами. Вычислительные процессы при этом не прерываются.

Виртуализация включает в себя такие технологии, как «высокая доступность» и «отказоустойчивость». Первая из них поддерживает автоматический перезапуск виртуальной машины (ВМ) на работоспособных узлах кластера, а вторая – непрерывность вычислительного процесса.

Размещение оборудования в центрах обработки данных (ЦОД) требует обеспечения определенных стандартов надежности, гарантирующих доступность системы. Основным показателем надежности сложной вычислительной системы является коэффициент готовности (КГ) (формула 1).

$$K_{Г} = T_{O} / (T_{B} + T_{O}), \quad (1)$$

где T_{B} – среднее время восстановления после отказа; T_{O} – суммарное время работы системы [2].

Для современных вычислительных систем имеется ряд отраслевых стандартов, регламентирующих показатели их КГ. Степень доступности может быть охарактеризована типом системы: неуправляемая, управляемая, хорошо управляемая, отказоустойчивая, высокой доступности, очень высоко доступная, ультра доступная.

Например, КГ управляемой системы составляет 99%, но это целых 100 минут

простоя в неделю. Такие сбои могут быть приемлемы для коммерческих бэк-офисных компьютерных систем, которые обрабатывают работу в асинхронных пакетах для последующей отчетности. Критически важные и интерактивные приложения не могут выдержать 100 минут простоя в неделю. Они требуют систем высокой доступности – тех, которые обеспечивают КГ, равный 99,999%. Это позволяет прерывать обслуживание не более чем на пять минут в год.

Неуправляемые компьютерные системы в Интернете обычно выходят из строя каждые две недели и в среднем восстанавливаются за десять часов. Их КГ около 90%. Управляемые системы выходят из строя несколько раз в год. Ремонт каждого сбоя занимает примерно два часа. Это приводит к 99% доступности. Современные отказоустойчивые системы выходят из строя один раз в несколько лет и ремонтируются в течение нескольких часов, их КГ – 99,99%. Системы более высокой готовности имеют меньше отказов и более быстрый ремонт. Классификация систем в соответствии с их КГ представлена в таблице 1.

Поскольку девятки начинают накапливаться в измерении КГ, лучше думать о доступности системы с точки зрения отказа в обслуживании, измеряемого в минутах в год. Класс системы – это число девяток в КГ [4].

В качестве традиционного подхода, обеспечивающего проектные показатели КГ, используются следующие различные виды резервирования:

- нагруженный (горячий) резерв — основные и резервные элементы нагружены одинаково;
- облегченный (ждущий) резерв — резервные элементы нагружены меньше основных;
- ненагруженный (холодный) резерв.

Таблица 1. Классификация систем в соответствии с их КГ.

Тип системы (System Type)	Недоступность, мин/год (Unavailability, min/year)	Доступность, % (Availability, %)	Класс системы (Availability Class)
Неуправляемая (Unmanaged)	50000	90	1
Управляемая (managed)	5000	99	2
Хорошо управляемая (well-managed)	500	99,9	3
Отказоустойчивая (fault-tolerant)	50	99,99	4
Высокой доступности (high-availability)	5	99,999	5
Очень высоко доступная (very-high-availability)	0,5	99,9999	6
Ультра доступная (ultra-availability)	0,05	99,99999	7

Таблица 2. Модель расчёта КГ для кластера ESXi.

Периодичность отказа сервера гипервизора (раз в год)	Среднее время наработки на отказа, T _о	Среднее время до восстановления работоспособности, T _в	КГ одного сервера	КГ кластера, конфигурация «4+0»	КГ кластера, конфигурация «4+1»	КГ кластера, конфигурация «4+2»
4	90 дней	2	99,91	99,6301	99,9937	99,9946
		4	99,81	99,2613	99,9912	99,9946
		8	99,63	98,5267	99,9809	99,9945
		24	98,89	95,6291	99,8711	99,9919
2	180 дней	2	99,95	99,8001	99,9971	99,9973
		4	99,91	99,6405	99,9964	99,9973
		8	99,81	99,2613	99,9939	99,9973
		24	99,44	97,7787	99,9664	99,9970
1	360 дней	2	99,98	99,9074	99,9986	99,9986
		4	99,95	99,8149	99,9984	99,9986
		8	99,91	99,6301	99,9978	99,9986
		24	99,72	98,8935	99,9909	99,9986

Технически резервирование важных аппаратно-программных компонентов вычислительных систем ЦОД реализуется при помощи отказоустойчивых кластеров, которые могут реализоваться: на уровне операционной системы, на уровне приложения, в виде специализированного программно-аппаратного комплекса.

В общем случае кластер серверов представляет из себя систему со структурным резервированием, обладающую следующими недостатками:

- высокая совокупная стоимость системы;

- невозможность кластеризации программных серверов, не обладающих таким функционалом;
- нерациональное использование вычислительной мощности кластера.

Все современные коммерческие платформы виртуализации обладают механизмом кластеризации гипервизоров и репликации хостов между собой. Гипервизоры дают возможность создавать ВМ на физическом сервере [3]. Это позволяет реализовать резервирование со скользящим резервом, обладающее меньшей стоимостью. Также при данном способе существует возможность резервировать те сервера, которые технически не обладают функционалом резервирования при помощи кластеризации.

В таблице 2 приведена модель расчета КГ для 4-узлового кластера ESXi, на котором работают несколько баз данных SAP, сервер приложений и ВМ.

В таблице 2 представлены несколько вариантов резервирования:

- кластер ESXi из 4 узлов без резервов, т.е. «4 + 0» (потеря 1 или более хостов считается простоем);
- кластер ESXi из 5 узлов и с 1 запасным хостом, т.е. «4 + 1» (потеря 2 или более хостов считается простоем);
- кластер ESXi из 6 узлов и с 2 запасными хостами, т.е. «4 + 2» (потеря 3 или более хостов считается простоем).

Заключение. Применение виртуализации в кластерной системе позволяет значительно увеличить доступность сервисов за счет таких встроенных технологий, как «отказоустойчивость» и «высокая доступность», обеспечивающих создание виртуального кластера.

Кластеру виртуальных серверов достаточно соотношения основных и резервных узлов 4:1 соответственно, чтобы обеспечить необходимый коэффициент готовности системы с уровнем «отказоустойчивая».

Для обеспечения необходимого коэффициента готовности системы с уровнем «высокой доступности» потребуется повышение КГ каждого сервера кластера ВМ. Добавление резервных узлов не влияет на данные параметры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Викторова В.С., Лубков Н.В., Степанянц А.С. Анализ надежности отказоустойчивых вычислительных систем. М.: ИПУ РАН, 2016. 117 с.
2. Воеводин В.П. Эволюция понятия и показателей надёжности вычислительных систем. Протвино: Препринт ИФВЭ, 2012. 24 с.
3. Estimating Availability of SAP on ESXi Clusters – Examples [Электронный ресурс]. – URL: blogs.vmware.com/apps/2013/07/estimating-availability-of-sap-on-esxi-clusters-examples-2.html
4. Jim Gray, Daniel P. Siewiorek. High Availability Computer Systems // Computer. 1991. V. 24. № 9. P. 39-48.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Viktorova V.S., Lubkov N.V., Stepanyanc A.S. Analiz nadezhnosti otkazoustojchivyh vychislitel'nyh sistem. M.: IPU RAN, 2016. 117 s.
2. Voevodin V.P. Evolyuciya ponyatiya i pokazatelej nadyozhnosti vychislitel'nyh sistem. Protvino: Preprint IFVE, 2012. 24 s.
3. Estimating Availability of SAP on ESXi Clusters – Examples [Electronic resource]. – URL: blogs.vmware.com/apps/2013/07/estimating-availability-of-sap-on-esxi-clusters-examples-2.html
4. Jim Gray, Daniel P. Siewiorek. High Availability Computer Systems // Computer. 1991. V. 24. № 9. P. 39-48.

© Горбачева Е.С., Олигова М.М., Ландышев В.А., 2020.